

**BOSHLAG'ICH (1-4 SINFLARDA) MUSIQA TINGLASH
FAOLIYATINING PEDAGOGIK AHAMIYATI**

Ibodov O'ktam Rasulovich

Bux.DU "Musiqqa ijrochiligi va
madaniyat" kafedrası o'qituvchisi

To'xtasin Rajabov Ibodovich

Buxoro davlat universiteti Musiqqa ijrochiligi va
madaniyat kafedrası professori, p.f.d.(DSc)

Аннотация. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda musiqqa tinglash faoliyatini tashkil etish usullari, uning o'ziga xos xususiyatlari, faoliyatni tashkil etishning pedagogik ahamiyati o'rni va ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: musiqiy faoliyat, musiqqa tinglash, milliy musiqiy qadriyatlar, tinglash bosqichi, milliy musiqiy meros, badiiy did, musiqqa tarbiyasi

Mustaqillikka erishgandan so'ng ta'limning barcha bo'g'inlarida ta'lim mazmuni, shu jumladan musiqqa ta'limi va tarbiyasi mazmuni ham milliy negizda yangilandi. Fan dastur va darsliklari yangittan ishlab chiqildi va ularni takomillashtirish ishlari bugungi kunda ham muvaffaqiyatli tarzda davom ettirilmoqda.

2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" gi 187-sonli qarori bilan Musiqqa madaniyati fanidan Davlat ta'lim standarti tasdiqlandi [1].

Ma'lumki, musiqqa - insonga ruhiy- hissiy ta'sir etish kuchiga ega bo'lishi bilan xarakterlidir. Bolada kuy yoki qo'shiq ta'sir etishi bilan, albatta unda musiqiy hissiyot va psixologik tuyg'u shakllanishi kuzatiladi. Faqatgina aynan mana shunday holatlarni musiqqa o'qituvchisi metodik jihatdan to'g'ri tashkil eta olishi lozim.

Yoshlarni tarbiyalashva yangi insonni kamol topishida bolaning qalbiga to'g'ri yo'l topa bilishda, uning psixologik kechinmalari bilan yaqindan tanishishda kechadi. Bunda bolaning estetik didi, uning ma'naviy olami hamda o'zini tutishi ham muhimdir. Bugungi kun o'qitish tizimida fanlararo integrasiyaning jadallashuvi kuzatilmoqda. Ayniqsa musiqaning psixologik jihatlarini o'rganishga katta ehtiyoj mavjud.

Davlat ta'lim standartlarining joriy etilganligi musiqa madaniyati fani va o'qituvchilarining zimmasiga katta mas'uliyat yukladi: "Musika ta'lim-tarbiyasining maksadi, yosh avlodni milliy musika merosimizga vorislik qila oladigan hamda umumbashariy musiqa namunalarini anglaydigan, tushunadigan va qadrlaydigan madaniyatli kishilar qilib tarbiyalashdan iborat" ligi alohida qayd etildi [2].

Musiqa tinglash, musiqa madaniyati darslarining asosiy omiii hisoblanadi, chunki musiqaningyangrashi ongli ravishda idrok etilib, uning karakteri, mazmuni ongli ravishdao'zlashtiriladi. o'quvchilarni hayotiy tajribalariga tayangan holda har bir musiqa asari zamirida ma'lum, his - tuyg'u va fikr aks ettiriladi. Biz musiqa darsining qaysi faoliyatini olmayliku avval musiqani tinglab, musiqani idrok etishdan boshlanadi va o'quvchilarning ruhiyatiga ta'sir etadi, shuning uchun musiqa tinglash darsining yetakchi faoliyati bo'lib hisoblanadi.

Darsda tinglanadigan har bir musiqiy asar, badiiy - g'oyaviy mazmuni jiqatdan choraq dars mazmuniga bog-liq bo'ladi va ilmiylik davomiylik, izchillik tamoyillariga amayi qiladi.

Musiqa tinglash bir necha bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

1. O'quvchilar e'tiborini musiqiy asargajalb qilish va o'qituvchining kirish so'zi.
2. O'qituvchi ijrosida yoki magnit yozuvda asarni tinglash.
3. Asarni suhbat yuli bilan musiqiy va badiiyg'oyaviy jixatdan oddiy tahiil qilish.
4. Asarni bir butunligicha qayta tinglash va asarhakida o'quvchilarni umumiy taassurotlari yuzasidan yakuniy suhbat o'tkazish.

Musiqa tinglash metodlari:

1. Ko'rgazmaii metoli:
 - O'qituvchining jonli ijrosi, rasmlar vositalari orqali bolalar cholg'u asbobi, torli, ritmli harakatlar.
2. Amaliy metod:
 - o'quvchilar musiqiy asarga qiziqishini oshirib, ularni hayotiy tajribasiga bog'lab tushuntirishvamusiqiy asarga munosabatini faollashtirish.
3. Taqqoslash metodi:
 - bunda asarlarning janrlari ijrochilik hususiyatlari templari, mazmunlari taqqoslanadi, musiqiy didini o'stirishga yordam beradi.

Musiqa darsini 5ta faoliyati turlari (xor bo'lib kuylash, musiqa savodi, musiqa tinglash, musiqaga mos harakatlar bajarish va bolalar cholg'u asboblari jo'r bo'lish) uzviy bog'lab boriladi va mantiqiy bir butunlikka erishish maqsadga muvofiqdir.

4. Og'zaki metodlar:

- O'qituvchi tinlanadigan asar mazmunini bolalar hayotiga bog'lab yoritadi. Asar mazmuniga qarab mualliflari, kelib chiqish tarixi haqida qiziqarli xikoya qilib beradi. Musiqa tinglash o'ziga xos bo'lgan hamda muhim faoliyat hisoblanib, uning afzalliklari shundaki, o'quvchilar bu jarayonda o'zlari ijro eta olishlari qiyin bo'lgan, hatto mumkin bo'lmagan (mumtoz, maqom) asarlarni ham tinglash imkoniga ega bo'ladilar. Ular turli cholg'u sozlarida turli janr va mavzulardagi asarlarning na'munaviy ijrolarini eshitishadi. Ayniqsa dutor, tanbur, rubob, g'ijjak, chang sozlarida ijro etiladigan o'zbek xalq kuylari "Chetrmak", "Ro'molcha", "Yallama yorim", "Chamanda gul", "Dutor bayoti", "Qashqarcha", "Bahor vals", "Andijon polkasi" kabi ko'plab xalq kuylarini tinglaydilar.

O'quvchilar bevosita xalqning an'analari bilan bog'lanib ketadigan qo'shiqlar "Lola", "Boychechak", "Laylak keldi", "Oq terakmi ko'k terak", "Chuchvara qaynaydi", "Chitti gul" kabi qo'shiqlarni tinglab so'ngra o'zlari kuylaganlarida estetik didni shakllanishi kuchayadi, hattoki bunga qulay imkoniyat yaratiladi.

Xalqimizning milliy qadriyatlarini yoshlar ongiga singdirishda keng imkoniyatlar yaratilgan bugungi kunda xalq qo'shiqlaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Musiqa darslarida xalq qo'shiqlari vositasida o'quvchilarni badiiy didini shakllantirish muammosi hozirgi kunda nihoyatda dolzarb muammodir. Musiqiy-badiiy didni shakllantirish sifatida xalqqo'shiqlarining imkoniyatlaridan ta'limjarayonida unumli foydalanish yuzasidan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish zarurati sezilmoqda.

Xullas, umumta'lim maktablarida o'quvchilarni badiiy didni shakllantirish tarbiyani pedagogik va metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq bo'lib, musiqiy asarlarni tinglash, kuylash bilan birga u haqdagi nazariy va turli tarixiy, adabiy, statistik ma'lumotlardan xabardor bo'lib borish, asar haqidagi suhbat, savol-javob, bahs-munozara, jamoa bo'lib konsertlarga borish, ommaviy madaniy tadbirlarda qatnashish kabi jarayonlarga o'quvchilar keng va tizimli tarzda jalb etilishiga bog'liq. Shu bois, o'quvchilar ongiga musiqaning tarbiyaviy ta'sirchanlik xususiyatlarini musiqada ifodalangan g'oyaviy-badiiy mazmunini, muallifning ijodiy o'y-fikr, kechinmalarini

chuqurroq singdirib borish zarur. Bu esa o'quvchilarni nafaqat musiqiy asarlarini idrok etish, unga baho berish, hissiy anglash ko'nikmalarini, shu bilan bir qatorda uning fikrlashi munosabat bildirishi hamda yurush-turushi, kiyinish tarzini tartibli yo'lga qo'yish bilan ham atrof dagilarga ijobiy ta'sir ko'rsatish, ilarda yoqimli taassurot hosil qilishda ham muhim rol o'ynaydi.

Musiqqa asarlarini o'rganish, tinglash, ular haqidagi tahliliy ishlar, qo'shimcha ma'lumotlarni o'zlashtirish orqali musiqiy-badiiy didni takomillashtirishda asar g'oyaviy-badiiy mazmuni va musiqqa ohang tuzilmasini

o'zaro uyg'unligini, ifodadagi sinxronlikni his qila olish juda muhim. Bu o'ziga xos murakkab pedagogik jarayonda jonlanib boradi, o'qituvchi va o'quvchilardan katta diqqat e'tibor, musiqqa san'tiga, kasbiga muhabbat, doimiy ravishda ijodiy izlanish, o'z mahoratini takomillashtirib borishni va murakkab spetsifik mehnatni talab qiladi. Aynan shunday ijodiy mehnat sa'y-harakat natijasida o'quvchilarning badiiy didida ham ijobiy o'zgarishlar yuzaga keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ochilishiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. // "Xalq so'zi", 2019, 7-aprel.
2. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. T.: O'zbekiston. 2000. -43 b.
3. Soipova.D. Musiqqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma.- T,-Fan va texnologiyalar markazi nashriyoti, 2009-yil.
4. Мустафаев Б. И. Некоторые вопросы развития профессиональных навыков учителя музыкальной культуры //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 47-50.
5. Мустафаев Б. Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
6. Мустафоев Б. И. Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 46-48.

7. Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.

8. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3. – С. 45-47.

9. Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.

10. Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

11. Мустафаев Б. MUSIQA MADANIYATI FANI O 'QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO 'NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

12. Мустафаев Б. UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

13. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 45-47.

14. Mustafоеv B. I., Samieva M. A. BUKHARA ANCIENT MUSIC GROUPS-A MEANS OF EDUCATION. – 2021.

15. Мустафаев Б. MUSICAL LITERACY IS A FACTOR OF FORMATION OF CULTURAL FUNDAMENTALS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

16. Мустафаев Б. СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-50..

17. Мустафаев Б. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников-подростков средствами макома //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.

18. МУСТАФАЕВ Б. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 211-214

19. Б. Мустафаев НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ- ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2023

20. Ibragimovich M. V. ACTUALITY OF THE TRADITION" MENTOR–STUDENT" IN THE NATIONAL MUSICAL ART //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2022. – Т. 7. – С. 38-43

21. Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

22. Мустафаев Б. УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

23. Мустафаев Б. ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР МАЪНАВИЙ КАМОЛОТИДА КИТОБХОНЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

24. Мустафаев Б. БАРКАМОЛ АВЛОД МУСИКА МАДАНИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

25. Мустафаев Б. БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МУСИҚИЙ САВОДХОНЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ВА БАҲОЛАШГА ЎРГАТИШ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

26. Мустафаев Б. “БУХОРЧА” ВА “МАВРИГИ” МУСИҚИЙ ТУРКУМЛАРИ ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ, МАЪНАВИЙ–МАЪРИФИЙ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

27. Мустафоев Б. И., Авлиякулов У. У. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА

ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 23-25.

28. Ашуров Б. Ю., Мустафоев Б. И. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников подростков средствами макома //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 10. – С. 234-239.

29. Ibragimovich M. B. " BUKHARA FRESHMAN" IS A NATIONAL EDUCATIONAL INSTRUMENT //МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 208-216.

30. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.

31. Ражабов Тухтасин Ибодович, Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-natsionalnogo-naslediya-v-obuchenii-pesnyam-buharskogo-detskogo-folklora-na-urokah-muzyki> (дата обращения: 26.10.2023).

32. Rajabov T. I., Ibodov O. R. O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi //IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 139-145.

33. Ибодов У. Р. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ОРУДИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА //Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020). – 2020. – С. 336.

34. Ибодов Уктам Расулович РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ // Academy. 2021. №2 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-klassicheskoy-muzyki-v-urokah-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 26.10.2023).

35. Ибодов Уктам Расулович СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЕ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ // Наука, техника и

образование. 2021. №2-1 (77). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-obucheniya-muzykalnoy-gramote-na-urokah-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 26.10.2023).

36. Уктам Расулович Ибодов МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОМПОЗИЦИИ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnye-formy-na-osnove-individualnoy-modeli-kompozitsii> (дата обращения: 26.10.2023).

37. Уктам Расулович Ибодов ПРИМЕНЕНИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПО СФЕРЕ МУЗЫКИ //Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primeneniya-obnaruzhennyh-sredstv-i-metodov-ro-sfere-muzyki> (дата обращения: 26.10.2023).

38. Уктам Расулович Ибодов НЕУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРИОДЫ В МУЗЫКЕ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neustoychivye-periody-v-muzyke> (дата обращения: 26.10.2023).

39. Уктам Расулович Ибодов ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ КАНТРАПУНКТНЫХ ФОРМ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/veroyatnostnye-modeli-kantrapunktnyh-form> (дата обращения: 26.10.2023).

40. Rasulovich, Ibodov O. "History of Uzbek Music Culture." *European Scholar Journal*, vol. 2, no. 9, 2021, pp. 57-58.

41. Oktam Ibodov 2021/12/3 ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) **MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA XALQ QO'SHIQLARIDAN FOYDALANISH** ТОМ 6 НОМЕР 6

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. "Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки." *Вестник науки и образования* 21-2 (99) (2020): 55-58.

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр." *Наука, образование и культура* 3 (47) (2020): 61-63.

44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. "Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils." *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress* 2.3 (2023): 59-68.

45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. "The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore." *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences* ISSN 2795.546X: 1.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни." *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

47. Ражабов, Тўхтасин Ибодович. "Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыки И Песни." *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 363-367.

48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. "Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov." *Vestnik nauki i obrazovaniya*: 5-2.

49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. "Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklor na uroках muzyki." *Vestnik nauki i obrazovaniya* (2020): 21-2.

50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. "ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoу narodnoу muzyki i igr." *Nauka, obrazovanie i kultura* 3 (2020): 47.

51. Madrimov, Bakhram Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. "Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics." *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science* 1.4 (2022): 53-56.

52. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.

53. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." *IJODKOR O'QITUVCHI* 2.21 (2022): 21-31.

54. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA „LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *IJODKOR O „QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr.*" (2022).

55. Ibodovich, Rajabov To'xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O'g'li. "XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN'ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA." *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 2.5 (2022): 28-32.

56. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.

57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHHIHG O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.

58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.

59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 392-400.

60. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.